

УДК 316.74+ 004.738.5+659.44
DOI: 10.5281/zenodo.17747410

КУЛИКОВА Валерия Владимировна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства; e-mail: lera.kulikova02@mail.ru*

ПРОТЧЕНКО Мария Владимировна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства; e-mail: makhich.12@gmail.com*

Научный руководитель:

ГАЗГИРЕЕВА Лариса Хасанбиевна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Доктор философских наук, профессор; e-mail: amor-lora@mail.ru*

РОЛЬ TELEGRAM-КАНАЛОВ И VK КЛИПОВ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ У ТУРИСТОВ ПОКОЛЕНИЯ Z

В данной исследовательской работе рассматривается важнейший аспект современного маркетинга гостиничного бизнеса: влияние контента, публикуемого в Telegram-каналах и роликах в VK, на первые впечатления туристов поколения Z. Актуальность темы обусловлена доминированием короткого видео- и мессенджер-контента в потреблении информации молодежной аудиторией. Целью исследования является определение наиболее эффективных форматов и функций контента на этих социальных платформах для создания положительного первого впечатления об отеле. В рамках исследования были проанализированы особенности восприятия информации представителями поколения Z и проведен контент-анализ реальных примеров коммуникации в отелях. В роликах в VK ключевыми факторами формирования доверия оказались высокая степень аутентичности, визуальная эстетика и интерактивность. Telegram-каналы, в свою очередь, служат инструментом предоставления персонализированной информации и формирования долгосрочной лояльности. Результаты исследования показывают, что игнорирование этих платформ приводит к потере потенциальных клиентов в данном сегменте. На основе анализа были разработаны практические рекомендации для отелей по созданию вовлекающего контента, направленного на привлечение молодых путешественников и формирование положительного первого впечатления. Это исследование способствует пониманию стратегий цифрового маркетинга, ориентированных на поколение Z.

Ключевые слова: *молодежь, поколение Z, формирование первого впечатления, гостиница, туристы, Telegram-каналы, VK Клипы, маркетинг, индустрия туризма и гостеприимства, контент*

Для цитирования: Куликова В. В. Роль Telegram-каналов и VK клипов гостиничного предприятия в формировании первого впечатления у туристов поколения Z / В. В. Куликова, М. В. Протченко // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 3. С. 121–133. DOI: 10.5281/zenodo.17747410.

Дата поступления в редакцию: 22.09.2025 г.

Дата утверждения в печать: 01.11.2025 г.

UDC 316.74+ 004.738.5+659.44
DOI: 10.5281/zenodo.17747410

Valeria V. KULIKOVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's student; e-mail: lera.kulikova02@mail.ru*

Maria V. PROTCHEKNO,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's student; e-mail: makhich.12@gmail.com*

Academic advisor:

Larisa Kh. GAZGIREEVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: amor-lora@mail.ru*

THE ROLE OF TELEGRAM CHANNELS AND VK CLIPS OF THE HOTEL COMPANY IN FORMING THE GENERATION Z TOURISTS' FIRST IMPRESSION

Abstract. *This research paper examines the most important aspect of modern marketing of the hotel business: the influence of content published in Telegram channels and videos in VK on the first impressions of tourists of generation Z. The relevance of the topic is due to the dominance of short video and messenger content in the consumption of information by a youth audience. The aim of the study is to identify the most effective content formats and features on these social platforms to create a positive first impression of the hotel. As part of the study, the characteristics of the perception of information by representatives of generation Z were analyzed and a content analysis of real examples of communication in hotels was carried out. In VK videos, the key factors in building trust were a high degree of authenticity, visual aesthetics and interactivity. Telegram channels, in turn, serve as a tool for providing personalized information and forming long-term loyalty. The results of the study show that ignoring these platforms leads to the loss of potential customers in this segment. Based on the analysis, practical recommendations were developed for hotels to create engaging content aimed at attracting young travelers and creating a positive first impression. This research contributes to the understanding of digital marketing strategies targeting Generation Z.*

Keywords: *youth, generation Z, first impression formation, hotel, tourists, Telegram channels, VK clips, marketing, tourism and hospitality industry, content*

Citation: Kulikova, V. V., Protchenko, M. V. (2025). The role of Telegram channels and VK clips of the hotel company in forming the generation Z tourists' first impression. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (3), 121–133. DOI: 10.5281/zenodo.17747410. (In Russ.).

Article History

Received 22 September 2025

Accepted 01 November 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современном цифровом мире, где информация потребляется молниеносно, первое впечатление играет ключевую роль в привлечении внимания потребителей. Это особенно актуально для молодого поколения, известного как «поколение Z», которое активно использует социальные сети для поиска информации и принятия решений, в том числе при выборе места отдыха. Благодаря быстрому развитию таких платформ, как Telegram и VK, у отельеров появились новые мощные инструменты для взаимодействия с этой аудиторией. Их формат и доступность могут существенно повлиять на первоначальное восприятие гостиничного бренда молодыми путешественниками. Понимание того, как контент в Telegram и VK формирует это первое, и зачастую решающее, впечатление, является ключом к успешному позиционированию отелей на современном конкурентном рынке. Сам процесс формирования первого впечатления – штука не из простых. Мозг быстро, почти на автомате, оценивает все, что видит, опираясь на интуицию и опыт. Эта быстрая категоризация помогает не застревать на мелочах, но и не всегда дает объективную картину. В данном вопросе возникает так называемый «эффект ореола» – когда одно яркое качество, будь то хорошее или плохое, окрашивает весь образ целиком. Для маркетинга это золотой момент. В гостиничном бизнесе, где эмоции играют не последнюю роль, правильное первое впечатление часто становится решающим. Если оно положительное – шанс на выбор отеля растет.

Индустрия туризма постоянно развивается, движимая меняющимися потребительскими предпочтениями и технологическим прогрессом, который меняет то, как люди воспринимают путешествия. «Наличие гибких структур управления позволяет быстро реализовывать инновационные идеи» в туризме и гостеприимстве [5], а туристы быстро реагируют на их наличие. Среди наиболее влиятельных

демографических групп в этом секторе – это поколение Z, известное своим цифровым мастерством, уникальными потребительскими привычками, ориентацией на устойчивое развитие и стремлением к персонализированному опыту. Будучи первым поколением, выросшим с широким доступом к Интернету и мобильным технологиям, представители поколения Z подходят к путешествиям иначе, чем предыдущие поколения, как в том, как они собирают информацию, так и в своих предпочтениях в отношении туристских услуг. Изучение их туристской практики представляет собой серьезную задачу как для академических исследователей, так и для профессионалов отрасли в сфере туризма.

Согласно теории поколений Штрауса-Хау, поколение Z – люди, родившиеся примерно между 1997 и 2012 годами (см. рис. 1); это особая группа потребителей, выросшая в условиях цифровой реальности.

Рис. 1. Градация поколений по теории Штрауса-Хау¹

Fig. 1. Generation gradation according to Strauss-Howe theory²

Их ценности выделяются стремлением к оригинальности и индивидуальности, плюс активной гражданской позицией

1 Картинки. Поколения. – URL: <https://ya.ru/images/search?lr=21641&source=serp&stype=image&text=тип%20поколений%20фото> (дата обращения: 10.10.2025).

2 См.: там же.

и постоянным самосовершенствованием, а также «конструированием, созиданием, сублимацией» [3, с. 55]. Они быстро обрабатывают информацию, но при этом способны углубиться в то, что действительно заинтересовало. В свое время Ф. М. Достоевский рассматривал историю человечества как путь от неосознанного «быть» через осознанное «иметь» к осознанному «быть» [8] – эти слова наводят на мысль о том, что именно зумеры умеют выбирать осознанно в нужное время и в нужном месте. Решения принимают часто интуитивно и опираются на отзывы знакомых и онлайн-источники. Поколение Z предпочитает динамичные, визуально насыщенные и интерактивные форматы потребления информации. Тексты уступают место коротким видео, иллюстрациям и инфографике, которые помогают мгновенно ухватить суть. Важна не абстрактная теория, а опыт, который можно прочувствовать через контент (см. рис. 2).

В табл. 1 представлена общая характеристика каждого поколения и ее влияние

на требования к предоставлению услуг в общем и в контексте индустрии гостеприимства. Однако следует учитывать, что границы поколений условны, а индивидуальные предпочтения формируются под влиянием личного опыта, культурных и региональных различий, а также постоянной эволюции потребностей в ответ на меняющийся мир. Гостиничный бизнес, будучи чутким индикатором трендов, демонстрирует эту адаптацию, подстраиваясь под динамичные запросы различных возрастных групп. Цифровые платформы – соцсети, мессенджеры, сайты с отзывами – стали незаменимым инструментом для отелей. Через них гостиницы напрямую общаются с аудиторией, показывают свои преимущества, собирают обратную связь и быстро отвечают на запросы. Это не просто способ рассказать историю, а возможность сформировать образ отеля еще до того, как гость приедет.

В условиях жесткой конкуренции онлайн-платформы играют решающую роль – меняют подходы к репутации,

Рис. 2. Карта поколений – 2035¹

Fig. 2. Generation Map – 2035²

- 1 Картинки. Карта поколений – 2035. – URL: <https://ya.ru/images/search?lr=21641&source=serp&stype=image&text=типы%20поколений%20фото> (дата обращения: 10.10.2025). https://ya.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fcs18.pikabu.ru%2Fs%2F2025%2F05%2F19%2F0%2Ffbhhrdwil_s.jpg&lr=21641&pos=5&rpt=simage&source=serp&stype=image&text=типы%20поколений%20фото (дата обращения: 10.10.2025).
- 2 См.: там же.

помогают улучшить сервис и привлечь новых клиентов. Управлять своей онлайн-репутацией – это не просто быть в сети, а постоянно работать с отзывами и комментариями. Например, сайты вроде TripAdvisor позволяют гостям делиться впечатлениями, а отелям – оперативно

реагировать, что реально влияет на имидж. Регулярные обновления в социальных сетях помогают создавать узнаваемый бренд, быстро распространять новости и акции, а главное – взаимодействовать с аудиторией через интересный и релевантный контент.

Табл. 1. Общая характеристика поколений и ее влияние на потребительские предпочтения [составлено автором]

Table 1. Generational summary and its impact on consumer preferences [compiled by author]

Поколение	Факторы, влияющие на формирование характеристик поколения	Основные характеристики	Требования к предоставлению услуг (общие)	Требования к предоставлению гостиничных услуг
Бэби-бумеры 1946–1964 гг.	Послевоенный демографический взрыв, расцвет потребительской культуры, развитие телевидения, эпоха хиппи	Реализм, стремление к успеху, ценят комфорт и материальные блага, лояльность к брендам	Ценят качество, сервис, комфорт, удобство, возможность получать информацию онлайн, в последние годы также перешли на формат онлайн-покупок	Качественный сервис, комфортабельные номера, хорошие рестораны, мероприятия и досуг, программы лояльности
Поколение X 1965–1980 гг.	Экономические спады, развитие персональных компьютеров	Самостоятельность, скептицизм, индивидуализм, баланс между работой и личной жизнью, ценят эффективность	Ценят удобство, скорость, эффективность, возможность онлайн-сервисов, разумное соотношение цены и качества	Удобные рабочие места в номере, быстрый Wi-Fi, бесконтактные технологии, соотношение цена/качество, возможность онлайн-бронирования
Поколение Y (миллениалы) 1981–1996 гг.	Глобализация, цифровая революция, социальные сети, экономические кризисы	Оптимизм, технологическая грамотность, ориентация на опыт, ценят индивидуальность, разнообразие, социальную ответственность, стремление к саморазвитию	Ценят цифровые технологии, удобство, скорость, персонализацию, социальное взаимодействие, экологичность, прозрачность	Современный дизайн, высокоскоростной Wi-Fi, социальные сети и возможность делиться впечатлениями, персонализированные предложения, экологичность, зоны для общения и работы, гибкие опции питания
Поколение Z (зумеры) 1997–2010 гг.	Доминирование смартфонов и социальных сетей, глобализация, пандемии	Прагматизм, реализм, цифровая адаптация, стремление к самовыражению, ценят аутентичность, разнообразие, быстрый доступ к информации, финансовую безопасность	Максимальное использование технологий, мгновенный доступ к информации, визуальный контент, безопасность, социальная ответственность, интерактивность	Интерактивные технологии, персонализированный контент, высокая скорость Wi-Fi, возможность быстрого бронирования и оплаты, доступ к развлечениям и контенту, акцент на уникальный опыт и аутентичность

Использование цифровых технологий повышает качество услуг. Онлайн-бронирование, автоматическая регистрация и прочие системы снижают ошибки и делают процессы эффективнее. Плюс данные о клиентах дают возможность предложить персонализированный сервис – так отдых становится уникальным и запоминающимся. Современные технологии – цифровые ключи, мобильные приложения – делают сервис удобнее и добавляют инноваций, что тоже работает на имидж отеля как лидера рынка.

В современном мире без цифровых платформ сложно представить привлечение гостей. Они же помогают и с целевым маркетингом, обеспечивая точную доставку предложений нужной аудитории. А еще площадки для онлайн-продаж расширяют охват, что напрямую влияет на доходы. Поколение Z, в основном потомки поколения X, выросло в эпоху стремительного технического прогресса, вызванного появлением Интернета, смартфонов, ноутбуков и широкого доступа к цифровым медиа. Это поколение также упоминалось под разными названиями, такими как «постмиллениалы», «сентениалы», «поворотные элементы» и «цифровые аборигены». Типичный представитель поколения Z, которого часто называют цифровым аборигеном, является частью первого поколения, родившегося в глобально связанном, интернет-управляемом мире, что делает технологии неотъемлемой частью их повседневной жизни.

Поколение Z демонстрирует особый профиль путешествий, отличающийся от традиционного туризма своим выбором путешествий, размещения и взаимодействием с окружающей средой и местными сообществами. Хотя их часто называют нарциссическим поколением, сосредоточенным на саморекламе, такой как публикация селфи, они демонстрируют скромность во время туристических впечатлений. Для них туризм воспринимается как способ отдохнуть от повседневной рутины, часто сопровождающийся сокращением использования социальных сетей. В отличие от предыдущих поколений,

культурный контент имеет для них меньшее значение. Ключевые аспекты туристического поведения поколения Z, как было отмечено Миньоном (2003) или Бэлтеску (2019), включают принятие решений в последнюю минуту, постоянный поиск возможностей, опору на устные рекомендации и растущее предпочтение недорогих услуг. Чтобы охватить широкий спектр исследований, учитывая развивающийся характер исследований поколения Z, крайне важно синтезировать и всесторонне понимать существующую литературу [7].

Современное молодое поколение общается и воспринимает информацию совсем иначе, чем предыдущие. Им гораздо привычнее получать короткие визуальные сообщения, а не длинные тексты. Это уже не просто новые привычки – это целая новая культура коммуникации. Кстати, это сильно разделяет аудиторию: например, люди, которые активно пользуются социальными сетями вроде VK и Telegram, почти не пересекаются с теми, кто смотрит традиционное телевидение, скажем, «Первый канал». В итоге у них формируются разные взгляды на мир, разные нормы и представления о том, что важно и что – нет. Интересно, что это разделение очень четко связано с возрастом – до 40 лет и старше. Именно возраст в этом случае – главный фактор, а не уровень образования или место проживания. Молодежь живет в сетевой среде, где общение и досуг тесно связаны с Интернетом. Это, по сути, их отличительная особенность [6].

Сейчас цифровые медиа стали основным источником новостей для молодых людей в России и Беларуси. Например, в России люди старше 12 лет проводят в Интернете около 4,5 часов в день, причем почти половина этого времени уходит на социальные сети. Особенность поколения Z в том, что они не имеют конкретного времени для потребления информации – все происходит круглосуточно, часто маленькими порциями. В среднем, с мобильных устройств они читают очень короткие кусочки информации – около трех минут за раз, тогда как за компьютером – почти вдвое дольше. Из-за этого часто возникает

эффект информационной перегрузки, когда в голове словно шум от множества новостей и сообщений.

Для поколения Z одним из самых популярных мессенджеров стал Telegram. Он удобен тем, что совмещает функции и мессенджера, и социальной сети – тут можно и переписываться, и быстро получить новости [2]. Telegram подходит именно под запросы молодежи: короткие видео, лаконичные тексты, а эмоции легко передать с помощью стикеров или аудио-сообщений. И, что важно, – он работает на всех платформах, поэтому им легко пользоваться. Можно сказать, что именно посредством Telegram-канала зумеры сознательно управляют своей жизнью: рабочим графиком, обучением, общением с друзьями, семьей. Для зумеров современное пространство можно назвать «пространством подлинного существования, то есть экзистенциальным пространством» [4], где они могут самовыражаться, потребляя нужную и полезную для них информацию, причем без ущерба в использовании своего драгоценного времени и расписанного на всю неделю графика мероприятий.

В данном исследовании мы рассмотрели, как формируется информационное пространство поколения Z на примере Telegram, что влияет на их привычки и почему эти привычки меняются. Все студенты, которые были опрошены, используют Telegram – и в группах учебных, и для личного общения (покрытие 100 %). В начале учебной деятельности у них создаются общие чаты, где быстро передается важная информация. В некоторых группах есть еще дублирующие чаты в Viber. Кроме учебных чатов, 70 % студентов общаются в Telegram с семьей, 85 % – с друзьями и земляками, а также состоят в чатах разных секций и организаций, где проходили практику. В среднем они тратят на социальные сети и мессенджеры около 2,5 часов в день, причем почти все начинают пользоваться Telegram сразу после пробуждения. Что касается целей – примерно 40 % времени уходит на переписку, остальное – на чтение каналов, комментирование и реакции. Отдельно стоит отметить

важность стикеров, эмодзи и мемов. Они помогают выразить сложные эмоции и делают общение более живым и понятным.

Сейчас в гостиничном бизнесе активно используются разные цифровые инструменты – от систем бронирования до CRM и мобильных приложений. Все это облегчает сформировать чувство принадлежности к бренду. В итоге цифровые технологии стали неотъемлемой частью современного гостиничного сервиса и маркетинга, меняя и улучшая индустрию [14].

Поколение Z в основном воспринимает информацию через визуальные каналы. Короткие видеоролики, яркие изображения и инфографику они воспринимают легче и быстрее, чем длинные текстовые описания. Такой формат позволяет им быстро понять атмосферу, дизайн, услуги и общее впечатление от отеля. Эмоционально насыщенный визуальный контент может мгновенно сформировать определенное восприятие, вызывая интерес или, наоборот, отталкивая. Это поколение склонно скептически относиться к чрезмерно рекламному и сложному контенту, поэтому аутентичность имеет решающее значение. Будучи представителями цифрового поколения, поколение Z формирует свое первое впечатление об отеле преимущественно через визуальный и интерактивный контент в социальных сетях. Чтобы успешно охватить эту аудиторию, отелям необходимо корректировать свои коммуникационные стратегии, делая упор на оригинальность и динамичную подачу информации. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что поколение Z – это цифровые потребители, проводящие большую часть своего времени онлайн. Они ценят обратную связь и проявляют социальную ответственность при выборе брендов. Брендам необходимо учитывать поведенческие особенности поколения Z при разработке продуктов и услуг. Социальные сети все чаще становятся основным каналом донесения рекламных сообщений до молодой аудитории. Поэтому важно использовать визуальный контент и короткие форматы [11].

В ходе анализа онлайн-источников стало известно, что российские зумеры в 2025 году больше всего проводят времени в мессенджере Telegram (40 % опрошенных), а социальная сеть «ВКонтакте» занимает второе место в рейтинге (17 %) [12]. На рисунке 3 представлена диаграмма, наглядно отображающая процентное соотношение социальных сетей и мессенджеров, пользующихся спросом у поколения Z на сегодняшний день.

Рис. 3. Наиболее популярные мессенджеры и социальные сети у поколения [12]

Fig. 3. The most popular messengers and social networks with the generation [12]

Полученные данные, представленные на диаграмме, демонстрируют востребованность вышеперечисленных платформ для онлайн-коммуникации среди молодежи.

По данным сервиса, в первом квартале 2024 года среднее количество просмотров в приложении «VK Клипы» достигло 1,7 миллиарда в день, что почти в 1,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Максимальное число просмотров за один день составило 2 миллиарда. Более того, за этот период количество опубликованных клипов увеличилось на 58 %, а число авторов контента выросло на 51 %, говорится в отчетных материалах. В апреле среднесуточная аудитория превысила 33 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользовались ролики в категориях «юмор», «кино», «семья» и «развлечения». В 2023 году зрители чаще смотрели видео с животными, тогда как в 2024 году больше внимания уделяется социальным темам, спорту, путешествиям и автомобилям.

Директор по продукту сервиса Никита Самойлов отметил, что среднесуточное число зрителей увеличилось на 32 %, а максимальное количество просмотров за сутки выросло на 81 % по сравнению с прошлым годом [9]. Публиковать клипы могут как обычные пользователи со своих страниц, так и сообщества. Но для групп есть одно важное ограничение: им запрещено использовать музыку из библиотеки клипов. Еще нельзя выкладывать ролики, которые уже появились на других платформах или социальных сетях. Есть специальная статья – «Клипы для сообществ» – где подробно объяснено, как сделать так, чтобы видео стало популярным и заметным. Для продвижения роликов «VK Клипы» используют два основных типа алгоритмов. Первый – контентный, он смотрит, что в ролике, и предлагает пользователю видео, похожие на те, которые он уже смотрел. Второй – коллаборативный: ищет людей с похожими интересами и показывает им подходящий видеоконтент. Благодаря этому видео попадает именно к тем, кому оно действительно интересно. Если сообщество публикует качественные и актуальные материалы, вероятность, что видео посмотрят и оценят, сильно растет.

Короткие видео – отличный способ продвижения. Во-первых, они помогают бренду стать узнаваемым и заслужить доверие аудитории. Во-вторых, клипы могут привлечь новых подписчиков: если контент нравится, люди начинают интересоваться или товарами, или услугами компании. В-третьих, вовлеченность уже существующих клиентов тоже повышается – не все регулярно листают ленты, но многие с удовольствием смотрят короткие ролики. В-четвертых, в приложении можно добавить ссылку на товар прямо в клип – пользователь увидит ее и сможет сразу перейти в магазин, чтобы купить нужное. В «VK Клипах» есть лид-формы – они помогают собирать контакты потенциальных клиентов. Когда пользователь кликает на рекламу, он попадает на простую форму прямо внутри приложения, не покидая привычного

интерфейса. Еще доступна таргетированная реклама, которую настраивают через рекламный кабинет «ВКонтакте».

В рамках исследования медиапотребления контента Telegram-каналов среди представителей поколения Z было выявлено, что большинство пользователей Telegram активно используют мессенджер ежедневно, проводя в нем более одного часа [10]. При этом количество подписок на каналы, как правило, ограничивается около 25, что связано с желанием избежать информационного шума. Форматы контента преимущественно текстовые и визуальные – фотографии и видеоролики – в то время как голосовые сообщения и подкасты пока не получили широкого распространения.

По данным «РБК Life» за 2023 год, охват Telegram среди молодежи (люди в возрасте от 12 до 24 лет) сопоставим только с социальной сетью «ВКонтакте» и оказался больше, чем у других популярных площадок – YouTube (65 %), WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена, охват 65 %) и «Яндекса» (64 %). Эта возрастная группа оказалась единственной, в которой Telegram опережает WhatsApp (см. рис. 3) [13]. Активность пользователей выражается в регулярных взаимодействиях с контентом через лайки, комментарии и репосты, особенно среди младших возрастных групп. Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость учитывать контент-стратегий Telegram-каналов, особенно в контексте туристской индустрии и гостиничного бизнеса, где через цифровые платформы формируется первое впечатление у туристов поколения Z. Для младших групп рекомендуется использовать визуально насыщенный и развлекательный контент, для средних – образовательный и новостной, а для старших – профессиональный и аналитический контент. Данные выводы позволяют сделать акцент на персонализации контента и развитии интерактивных форматов для повышения вовлеченности, что способствует успешному взаимодействию с целевой аудиторией поколения Z.

Молодые путешественники стремятся к впечатлениям, полученным вдали от цивилизации, полагаются на социальные сети и отдают предпочтение меньшему углеродному следу. По мнению компании Норрег, противоречивые ценности молодого поколения изменяют индустрию путешествий. Молодые люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год и достигшие совершеннолетия во время пандемии, тратят на путешествия гораздо больше, чем представители любого предыдущего поколения. Учет потребностей этой демографической группы будет иметь решающее значение для успеха в индустрии путешествий. В отчете подчеркивается, что предпочтения представителей поколения Z зачастую сложны и противоречивы. Вот некоторые из ключевых выводов: представители поколения Z любят путешествовать. 63 % опрошенных хотя бы раз выезжали на отдых за последние 12 месяцев, и этот процент будет расти в ближайшие годы, поскольку это поколение приобретает все большую покупательную способность [1]. Молодые люди отдают предпочтение экотуризму и беспокоятся об изменениях климата. По мнению специалистов, в ближайшее десятилетие этот сегмент будет расти ввиду повышающегося спроса. Социальные сети, основанные на видео, оказывают особое влияние на принятие решений о путешествиях. 25 % представителей поколения Z сообщают, что используют платформы для планирования поездок. В то же время молодые люди со скепсисом относятся к информации, взятой из социальных сетей. Как итог они выбирают направления для путешествий, а не обычные туристические достопримечательности.

Ниже представлены яркие примеры различных Telegram-каналов, которые пользуются особой популярностью у представителей поколения Z:

Пример 1. Канал «Лучшие отели Подмосковья» в Telegram (@pdmskdo) – один из примеров того, как гостиницы адаптируются к цифровым привычкам молодой аудитории. Здесь собраны публикации с фото и короткими видеороликами, есть ссылки на официальные страницы отелей,

Данные за первый квартал 2023 года представлены по всем городам России, учитываются десктопные и мобильные устройства

● Telegram ● WhatsApp

**Среднесуточный охват,
% населения**

**Время,
мин. в день**

Источник: Mediascope

© РБК, 2023

Рис. 4. Как россияне используют Telegram и WhatsApp [13]

Fig. 4. How Russians use Telegram and WhatsApp [13]

контактные данные и актуальные предложения. Все это помогает человеку, который только начал искать, где остановиться, быстро сложить свое первое впечатление: как выглядит отель, какая атмосфера, чем живет место. Контент подается в формате ленты – без перегрузки текстом, зато с акцентом на визуальные материалы. Фото сняты на смартфон, что, как ни странно, играет в плюс: возникает ощущение, что

показывают «как есть», а не только отретушированную картинку с сайта. Это добавляет аутентичности – важный момент для поколения Z, которое гораздо острее улавливает фальшь в маркетинге, чем, скажем, миллениалы. В канале выкладывают анонсы событий, специальные предложения на выходные и праздники. Это уже не просто витрина, а, по сути, рабочий инструмент для коммуникации с постоянной

аудиторией. Канал живой – обновляется регулярно, у него чуть больше 26 тысяч подписчиков. Люди читают, сохраняют, пересылают посты друзьям – а это уже начало лояльности, которая может перерасти в повторные визиты.

Пример 2. Канал «ГЕОГРАФИЯ | Путешествия, отели и авиабилеты» (@geografiamag). Канал публикует подборки отелей, туров, цен из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Дагестана и др. Авторы канала делают ставку на визуал. В подборках – яркие красочные фотографии: фасады зданий, интерьеры, бассейны, пляжи. Часто к постам добавляют лаконичные описания: где находится отель, что рядом, какие есть особенности, в самих постах кликабельная ссылка для бронирования. Упор делается не только на «отель+цена». Это не сухая подборка предложений из турагентства. Скорее, это попытка передать атмосферу. Люди хотят видеть, как может выглядеть их отдых, а не просто узнать, сколько он стоит. Это можно заметить по реакции аудитории. Посты с фотографиями и элементами «жизни» – будь то вид из окна или фраза о местной кухне – собирают много реакций. География канала охватывает как популярные направления, так и менее «туристически освоенные» регионы.

Пример 3. Канал «Coral Travel: видео ПРО отели» (@CoralTravel_Pro) делает ставку на видеообзоры отелей по всему миру. Здесь не просто показывают фасады, а дают возможность заглянуть

внутрь – в номера, общие зоны, увидеть атмосферу. Видео создает ощущение живого присутствия, что помогает лучше понять, что тебя ждет. Для поколения Z, привыкшего к коротким визуальным форматам, такие обзоры особенно удобны. Они быстро передают информацию и дают реальное представление об отеле без лишней воды. Это не просто реклама, а возможность по-настоящему «пощупать» место до поездки. В итоге формат работает – помогает выбрать лучше и вызывает больше доверия, чем обычные фотографии или тексты.

Подытожив сказанное, следует отметить, что Telegram-каналы и VK Клипы играют значительную роль в формировании первоначального восприятия отеля у представителей Поколения Z. Аутентичный, визуально привлекательный и интерактивный контент, представленный в форматах, привычных для этой возрастной группы, способен не только привлечь их внимание, но и заложить основу для позитивного отношения к бренду. Успешное использование этих платформ требует от отелей понимания специфики аудитории, отказа от шаблонных рекламных подходов в пользу искренней коммуникации и демонстрации реальных преимуществ. Таким образом, стратегическое управление контентом в Telegram и VK Клипах становится критически важным для формирования устойчивой положительной репутации и привлечения молодого сегмента туристов.

Список источников:

1. Аналитика: соцсети и ценности поколения Z изменят индустрию путешествий / ER10.kz. [Электронный ресурс]. – URL: <https://er10.kz/read/analitika/socseti-i-cennosti-pokolenija-z-izmenjat-industriju-puteshestvij/> (дата обращения: 05.10.2025).
2. Богдановская И. М. Современные практики медиапотребления у студенческой молодежи / И. М. Богдановская, А. Б. Углова, Б. А. Низомутдинов [и др.] // Мир науки. Педагогика и психология. – 2023. – Т. 11. – № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-praktiki-mediapotrebieniya-u-studencheskoj-molodezhi?ysclid=mhvpb6re1512905131> (дата обращения: 05.10.2025).
3. Бурняшева Л. А. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблемы / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Перспективы науки. – 2011. – № 2 (17). – С. 52–56.
4. Бурняшева Л. А. Духовное пространство России в контексте парадигматического дискурса: монография / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева. – М.: ООО «КноРус», 2016. – 286 с.

5. Бурняшева Л. А. К вопросу о формировании туристско-рекреационного кластера как основы развития особых экономических зон / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. – 2016. – № 3. – С. 161–165.
6. Вальковский М. А. Изменения медиапотребления в условиях трансформации медиасистемы / М. А. Вальковский // Беларуская думка. – 2024. – № 3. – С. 97–102.
7. Вальковский М. А. Формирование информационно-коммуникативного пространства поколения Z в мессенджере Telegram // Динамика медиасистем. – 2025. – Т 5. – № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dynamicsmedia.ru/index.php/dm/article/view/307> (дата обращения: 05.10.2025).
8. Газгиреева Л. Х. Вестернизация и национальная традиция: сравнительно-сопоставительный аспект / Л. Х. Газгиреева // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 2. – С. 295–302.
9. Ежедневные просмотры в «VK Липах» в I квартале выросли на 77 % / ТАСС. Экономика: тренды и прогнозы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/20989985> (дата обращения: 05.10.2025).
10. Мазин А. С. Особенности медиапотребления контента Telegram-каналов представителями поколения Z / А. С. Мазин, Н. Н. Яременко // Вестник науки. – 2025. – № 5 (86). – Т. 3. – С. 1245–1259.
11. Мартыненко С. В. Поколение Z: особенности потребительского поведения в цифровой среде / С. В. Мартыненко // Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим вызовам: сборник научных статей. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2023. – С. 241–248.
12. Мессенджеры, соцсети и подростки: что популярно у зумеров в России и США / Интернет-маркетинг от Арсения Груздева. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gruzdevv.ru/stati/messenzhery-sotsseti-i-podrostki-chto-populyarno-u-zumerov-v-rossii-i-ssha> (дата обращения 10.10.2025).
13. Назван самый популярный мессенджер у российских школьников и студентов. Telegram впервые обошел WhatsApp и YouTube / РБК Life. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/life/news/645c7dbe9a79472c0649cef0> (дата обращения 10.10.2025).
14. Российские отели внедрили цифровые технологии (70 % отелей) / Bnovo. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bnovo.ru/blog/70-russian-hotels-have-implemented-digital-technologies/> (дата обращения: 05.10.2025).

References

1. Meng, Sh. (2024). Analitika: soczseti i cennosti pokoleniya Z izmenyat industriyu puteshestvij [Analytics: social networks and Gen Z values will change the travel]. *ER10.kz*. URL: <https://er10.kz/read/analitika/soczseti-i-cennosti-pokolenija-z-izmenjat-industriju-puteshestvij/> (Accessed on October 05, 2025). (In Russ.).
2. Bogdanovskaya, I. M., Uglova, A. B., Nizomutdinov, B. A., & Nikolskaya, A. S. (2023). Sovremennye praktiki mediapotrebleniya u studentcheskoj molodezhi [Modern practices of media consumption among students]. *Mir nauki. Pedagogika i psixologiya [World of Science. Pedagogy and psychology]*, 11(2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-praktiki-mediapotrebleniya-u-studencheskoj-molodezhi?ysclid=mhvp6pe1512905131> (Accessed on October 05, 2025). (In Russ.).
3. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2011). Duxovnyj krizis cennostnyx osnovanij: social'no-filosofskij diskurs problemy [Spiritual crisis of value foundations: socio-philosophical discourse of the problem]. *Perspektivy nauki [Science perspectives]*, 2 (17), 52–56. (In Russ.).
4. Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh. (2016). Duxovnoe prostranstvo Rossii v kontekste paradigmatscheskogo diskursa: monografiya [The spiritual space of Russia in the context of paradigmatic discourse]: monograph. Moscow: KnoRus LLC, 286 p. (In Russ.).
5. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2016). K voprosu o formirovanii turistsko-rekreacionnogo klastera kak osnovy razvitiya osobyx ekonomicheskix zon [On the formation of a tourist and recreational cluster as the basis for the development of special economic zones]. *Vestnik*

- Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Xetagurova [Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov]*, 3, 161–165. (In Russ.).
6. Valkovsky, M. A. (2024). Izmeneniya mediapotrebleniya v usloviyax transformacii mediasistemy [Changes in media consumption in the context of the transformation of the media system]. *Belaruskaya dumka [Belarusian Thought]*, 3, 97–102. (In Russ.).
 7. Valkovsky, M. A. (2025). Formirovanie informacionno-kommunikativnogo prostranstva pokoleniya Z v messendzhere Telegram [Formation of the information and communication space of generation Z in the Telegram messenger]. *Dinamika mediasistem [Dynamics of media systems]*, 15(1). URL: <https://dynamicsmedia.ru/index.php/dm/article/view/307> (access date: 05.10.2025). (In Russ.).
 8. Gazgireeva, L. Kh. (2010). Vesternizaciya i nacional'naya tradiciya: sravnitel'no-sopostavitel'nyj aspekt [Westernization and national tradition: comparative aspect]. *Nauchny'e problemy gumanitarny'x issledovanij [Scientific problems of humanitarian research]*, 2, 295–302. (In Russ.).
 9. Ezhednevny'e prosmotry v «VK klipax» v I kvartale vy'rosli na 77 % [Daily views in «VK clips» in the first quarter increased by 77 %]. *TASS. Economics: Trends and forecasts*. URL: <https://tass.ru/ekonomika/20989985> (Accessed on October 05, 2025). (In Russ.).
 10. Mazin, A. S., Yaremenko, N. N. (2025). Osobennosti mediapotrebleniya kontenta Telegram-kanalov predstavatelyami pokoleniya Z [Features of media consumption of Telegram channel content by representatives of generation Z]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 3(5), 1245–1259. (In Russ.).
 11. Martynenko, S. V. (2023). Pokolenie Z: osobennosti potrebitel'skogo povedeniya v cifrovoj srede [Generation Z: features of consumer behavior in the digital environment]. *Demograficheskie faktory adaptacii naseleniya k global'ny'm social'no-e'konomicheskim vy'zovam [Demographic factors of population adaptation to global socio-economic challenges]: proceedings*. Ekaterinburg: Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 241–248. (In Russ.).
 12. Gruzdev, A. (2025). Messendzhery, soczseti i podrostki: chto populyarno u zumerov v Rossii i SShA [Messengers, social networks and teenagers: what is popular with zoomers in Russia and the USA]. *Internet-marketing ot Arseniya Gruzdeva [Internet-marketing by Arseniy Gruzdev]*. URL: <https://gruzdev.ru/stati/messendzhery-sotsseti-i-podrostki-cho-populyarno-u-zumerov-v-rossii-i-ssha> (Accessed on October 10, 2025). (In Russ.).
 13. Stogova, E. (2023). Nazvan samy'j populyarny'j messendzher u rossijskix shkol'nikov i studentov. Telegram v pervy'e oboshel WhatsApp i YouTube [The most popular messenger among Russian schoolchildren and students has been named. Telegram впервые обошел WhatsApp и YouTube]. *RBC Life*. URL: <https://www.rbc.ru/life/news/645c7dbe9a79472c0649cef0> (Accessed on October 10, 2025). (In Russ.).
 14. Ratnikova, E. (2025). Rossijskie oteli vnedrili cifrovye tehnologii (70 % otelej) [Russian hotels have introduced digital technologies (70 % of hotels)]. *Bnovo*. URL: <https://bnovo.ru/blog/70-russian-hotels-have-implemented-digital-technologies/> (Accessed on October 10, 2025). (In Russ.).